

Dunyo inqirozlari: sabablar, oqibatlar va yechimlar

Sherzod Mustafakulov

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xalqaro Nordik universiteti rektori

Birinchi jahon moliyaviy inqirozi qanday ro'y bergan edi? (1825 y.)

Insoniyat jamiyatining butun tarixida dunyo moliyaviy inqirozlari hamroh bo'lib kelgan. Kelgusida mamlakatlarimizda sanoat ishlab chiqarishi va samarali talab o'rtasidagi moliyaviy muvozanat buzilmasligida nimalar muhim? Albatta buning uchun jahon moliyaviy inqirozlarining kelib chiqish sabablari, oqibat va yechimlarini tahliliy o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Avval mintaqaviy, keyin esa xalqaro savdo bilan shug'ullanadigan barcha mamlakatlarga ta'sir ko'rsatgan birinchi xalqaro moliyaviy inqirozi qanday boshlangan? Ishbilarmonlar faolligi ortishi, tovar va kapital oqimining o'sishi, bank kreditlari arzonlashuvi, nafaqat milliy, chet el hukumatlariga ham berila boshlashi, eksport va yuqori texnologiyali kompaniyalarning "portlovchi" o'sishi, spekulativ operatsiyalar va boshqa hodisalar ketma-ketligi oqibatidagi ushbu inqirozni atroflicha ko'rib chiqamiz.

1825 yilda Angliyada boshlangan inqiroz tez sur'atlarda butun Yevropa va Lotin Amerikasini qamrab oladi. 1820 yilning boshida yevropaliklar, asosan ingliz investorlari Lotin Amerikasida oltin va kumush konlarini ochishga katta mablag' tikadilar. Mahalliy aholi bunday holatga qarab turmay haqiqatda mustaqil bo'lish, o'z boyligiga o'zi hukmronlik qilish uchun kurash olib bordilarki, natijada Lotin Amerikasida bir nechta mustaqil Pyespublikalar vujudga keldi.

Konlarni moliyalashtirish, shuningdek, yangi mamlakatlarning davlat qarzlari qoplashga yo'naltirilgan moliyaviy mablag'lar oqibatida eksport "bum"i (portlashi) vujudga

keladi. Lotin Amerikasidan ko'plab miqdorda oltin va kumushlar (rangli metallar) Yevropaga eksportga chiqarildi. Oltin tufayli sanoat ishlab chiqarish hajmi, temir yo'llarning qurilishi, aksionerlik jamiyatlari va banklarning o'sishiga olib keladi. Sanoat ishlab chiqarish hajmining keskin ko'tarilishi, Lotin Amerikasidan kirib kelayotgan oltinlar narxining chayqovchilik nuqtai nazaridan sun'iy ko'tarilishi natijasida London fond birjasida "birja pufaklari" hosil bo'la boshladi va oqibatda asta-sekinlik bilan savdo disbalansi yuzaga keldi.

Oltin va kumush bilan amalga oshirilgan ommaviy chayqovchilik hamda savdo disbalansi Angliya banki rezervlarining qisqarishiga olib keldi. 1825 yilda Angliya banki rasmiy hisob stavkasini ko'tarishga majbur bo'ladi. Fond bozorida vujudga kelgan inqiroz kurtaklari Buyuk Britaniya bank tizimiga raxna sola boshlaydi. Angliya banki o'zining oltin valyuta rezervini saqlab qolish ilinjida bank tizimida sodir bo'layotgan salbiy ta'sirlarga befarq qaragani va hech qanday chora ko'rmaganligi oqibatida ommaviy bankrotlik holati va iqtisodiy resessiya vujudga keladi.

Ushbu jarayonlar Lotin Amerikasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Kreditlarni uzaytirish va taqdim etish bilan bog'liq muammolar natijasida konlarni ochish va rangli metallarni ishlab chiqarishga yo'naltirilayotgan investisiyalar sur'ati pasayib ketib, asta-sekin umuman to'xtab qoladi. Eksport to'xtab qolganligi oqibatida davlat byudjeti daromadlari keskin qisqarib ketadi. Buning natijasida yangidan tashkil topgan Lotin Amerikasi davlatlarida defolt, ya'ni majburiyatlarni bajarmaslik holati yuzaga keladi. Buning salbiy asoratlari ta'sirida ushbu mamlakatlarga 30 yillar chamasi xorijiy investisiyalarning kirib kelishi to'xtab qoladi.

XIX asr o'rtalarida mashinasozlikda turli xil dastgoh (stanok)larning yaratilishi ishlab chiqarishda inqilobga teng ixtiro bo'ldi. Stanoksozlikning rivojlanishi metalni qayta ishlash imkonini berdi. Natijada bir mashina yordamida yana bir boshqa mashina yaratiladigan bo'ldi.

Sanoat taraqqiyoti transportning yangi turi paydo bo'lishini zaruratga aylantirib qo'ydi. Buning aks sadosi o'laroq, 1825 yilda Buyuk Britaniyada dunyoda birinchi temir yo'l qurildi. Bu hodisa mamlakatning turli mintaqalarini bir-biri bilan tutashtirish hamda yuk tashishning arzonlashuvini ta'minladi. Ayni paytda ichki bozor kengaydi. Oqibatda zavod va fabrika egalari mumkin qadar ko'proq mahsulot ishlab chiqara boshladilar. Temir yo'l qurilishining boshlanishi, o'z navbatida, cho'yan, temirga bo'lgan ehtiyojni oshirib yubordi. Sanoatning yangi tarmog'i - parovozsozlik paydo bo'ldi. Bu esa qudratli savdo va harbiy dengiz floti tuzishga imkon berdi.

Kelib chiqish sabablari

Tarixchilar ko'pincha 1825 yilgi inqirozni o'n oltinchi asrdagi lolalar jazavasi yoki 1720 yillarning Missisipi va Janubiy-dengiz sxemalari kabi spekulyativ pufakcha yoki jazava, deb talqin qilishadi. Shubhasiz, ular o'rtasida o'xshashliklar mavjud. Oldingi inqirozlar singari 1825 yilgi inqiroz davrida ham spekulyativ sarmoyalar avj oladi. Janubiy dengiz pufagi ortidan Aleksandr Papa va Jonatan Svift singari konservativ tanqidchilar va Deniyel Defo va Jeyms Tompson singari olimlar "haqiqiy qiymat ko'chmas mulk va fuqarolik fazilatida yoki ularni saqlab qolish uchun kurashda", degan qarashlarni qo'llab-quvvatlaydilar.

Djozef Parkers 1824 yildan 1825 yilgacha

bo'lgan voqealarni boshdan kechirgan tajribali advokat bo'lgan. U o'z dalillarini 1844 yilda parlament tomonidan tanlab olinishi kerak bo'lgan voqea bilan bog'laydi va 1825 yilda sodir bo'lgan hodisalarni "favqulotda epidemiya", deb e'lon qiladi.

Tarixiy nuqtai nazardan 1825-1826 yillarda sodir bo'lgan inqirozni birinchi zamonaviy moliyaviy inqiroz, deb atash mumkin. Aynan 1825 yilgi inqirozdan so'ng iqtisodchilar nafaqat Britaniyaning to'liq tijorat jamiyatiga ega ekanligini, balki tijorat qoidalari va prinsiplari asosida ish olib borishini anglaydilar. Bu yerda shaxslar qonun chiqaruvchi sifatida ham, menejer sifatida ham bevosita axloqiy ta'sirga ega emas edi.

Madaniy sharhlovchilar va adabiyot mualliflari bozor iqtisodiyotini o'z-o'zidan yoki

uning jamoalaridan ajralib turadigan narsa sifatida emas, aksincha barcha individlar va jamoalar mavjud bo'lgan holat sifatida tasavvur qila boshlaydilar. 1825 yilgi moliyaviy inqiroz boshqacha edi. Bu urush bilan ham, moda bilan ham emas, balki oddiy moliyaviy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan. Bu yerda sarmoya kiritish, u yerda qarz olish vijdonan bajarilgan.

Bekor qilish va qog'oz chiqarishni rad etish o'rniga bank va hukumat ishonchni xavf ostiga qo'ymasdan iqtisodiyotni asta-sekin o'zini-o'zi cheklash standartiga o'tkazish bo'yicha bir qator tadbirlarni amalga oshiradi. Avvaliga bank juda katta miqdordagi oltinni (qit'adan yangi mavjud) zaxiraga qo'yadi, lekin narxni yuqori darajada ushlab turish va mijozlari o'z yozuvlarida naqd pul berishining

1825-yilda Buyuk Britaniya parlamenti ish tashlashni taqiqlovchi qonun qabul qildi. Bu qonun ishchilar o'rtasida keskin norozilik keltirib chiqardi. Natijada parlamentning islohot o'tkazish masalasi zaruratga aylandi. Bu jamiyatda yetilgan muammolarni tinch yo'l bilan hal qilishga imkon berardi. Oxir-oqibatda 1832-yilda parlament islohoti o'tkazilib, unga saylov tartibi o'zgartirildi. Unga ko'ra, yirik sanoat markazlariga parlamentdan 144 o'rin ajratib berildi. Shu tariqa sanoat burjuaziyasi endi siyosiy jihatdan ham o'z hukmronligini mustahkamladi. Islohot natijasida parlament quyi palatasining mamlakat siyosiy hayotidagi o'rnini mustahkamladi. U davlat byudjetini nazorat qilish huquqini saqlab qoldi. Islohotdan so'ng saylangan yangi parlament 13 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun 8 soatlik ish vaqti belgiladi. 9 yoshgacha bo'lgan bolalarning mehnat qilishi taqiqlandi. Parlament islohoti mamlakatda saylov huquqi uchun kurashni batamom to'xtata olmadi.

Inqirozning ildizlari aynan moliya tizimini barqarorlashtirishga qaratilgan qarorlar va harakatlarga borib taqaladi. 1816 yil iyun oyida Buyuk Britaniya hukumati tarixdagi birinchi rasmiy oltin standartini o'rnatadi. Fransiyaga qarshi urush tugashi bilan iqtisodchilar, parlamentariylar va radikallar 1797 yilda to'xtatib qo'yilgan naqd to'lovlarni qayta boshlash va mamlakatni "qadimiy standart", deb nomlangan qog'ozni konvertatsiya qilish asosida valyutani yaratishga kirishadilar.

"Qirollik xarita" belgisi. Bunday standartning joriy etilishi bankning o'z xohishiga ko'ra pul chiqarish imkoniyati va davlat qarzini cheklaydi, shuningdek, qalbakilashtirishning oldini oladi. O'zi muomalada bo'lmagan oltin barcha boshqa valyutalar uchun standart bo'lib, past qiymatli token tangalari yuqori qiymatdagi kupyuralarga almashtiriladi.

Taxminan hamma yangi standartni qo'llab-quvvatlaydi: Tori Bosh vaziri, Liverpul grafligi Charlz Jeksonning otasi 1805 yilda "Tangalar tangasi to'g'risida"gi risolasida mazkur masalaga alohida to'xtaladi. O'sha paytda Charlz Jekson "falsafiy radikallar"ga rahbarlik qilgan. Uning bu xatti-harakatini Jeremi Bentham, Jeyms Mill, yahudiy birja vositachisi Devid Rikardo ham qo'llab-quvvatlaydi. Ammo hukumat kreditlarni va banknotalarni cheklash bozorlarni vahima ostiga qo'yishi, arzon kreditga ega bo'lish uchun kurashgan mamlakat dehqonlari kasodga uchrashi mumkinligidan xavotirga tushishadi.

oldini olish uchun uni qo'yib yubormaydi.

Ikkinchidan, ular past rentabellikka ega bo'lgan va risk darajasi past bo'lgan aksiyalarni arzonlashtirilgan chegirmalar bilan muomalaga chiqaradilar. O'z navbatida, hukumat faqat 40 shillindan (2 funt) katta bo'lgan bitimlar uchun qonuniy to'lov vositasini yaratadi. Yangi 3 foizli obligatsiyalarni muomalaga chiqaradi va yo'llar, kemalar, cherkovlar, maktablar va boshqa ijtimoiy ob'yektlar qurilishini boshlab yuboradi.

Pul emissiyasining ko'payishi aholini yangi firmalar, fondlar, banklar va sug'urta agentliklariga sarmoya kiritishga ilhomlantiradi. Ushbu investisiyalar o'sha paytda hech qanday ortiqcha yuk hosil qilmagan edi. Aksincha, ularning aksariyati kreditlar va aksiyalarning xilma-xilligi natijasida amalga oshirilgan oddiy investisiya jarayonlari faoliyatini kuchaytirgan edi.

Ammo ba'zi kuzatuvchilar qimmatbaho metallarning bozori naqd pul to'lashni qayta boshlashdan keyin o'sganligi va Lotin Amerikasining bir qator yangi mustaqil davlatlarida konlarning topilishi ishni tezlashtirganini qayd etadilar. Jonatan Uilyams 1825 yil 2 aprelda chop etgan The Times gazetasiga yozgan xatida yuzaga keladigan muqarrar ofatdan ogohlantiradi. Angliya banki xarita belgisi oltin zaxiralarni ko'paytirish bo'yicha iqtisodiy harakatlar doirasida mavjud metall zaxiralarning katta qismini chet elga jo'natadi.

Binobarin, bank va uning mijozlari

allaqachon qog'oz tizimida ishlayotgan oltinni qidirmoqda edilar. "Umuman olganda", deb yozgan Uilyams, - dengizdan tashqari turli qismlarda pulga bo'lgan talab, zo'ravon talab yoki oltin va kumush mavjud va dunyo biladiki, biz qog'ozdan boshqa narsaga ahamiyat bermaymiz, har bir murojaat bizga kelishi tabiiydir va shuning uchun biz oltin va kumushdan qutulamiz. U Angliya bankiga murojaat qiladi "erta qo'rquvning donoligini ko'rish" va uning uyini tartibga keltirish uchun to'lovni to'xtatish taklifini beradi.

1825 yil aprel oyining oxirlarida Angliya banki direktorlari o'zlarining eski zaxiralari asta-sekin umumiy muomaladan olib chiqib, aksiyadorlik jamiyatlariga qarzlarni berib, yo'qotilgan zaxiralarni qoplashni boshlaydi. Investorlar o'z aksiyalarini sotishni boshlaydilar va ma'lum vaqtdan so'ng bozorlar to'satdan pastga sho'ng'iydi.

1820 yillar boshidagi moliyaviy maniyani oldingi pufakchalardan ajratib turadigan narsa shundaki, bu "spekulyasiya" emas, balki diversifikatsiya tufayli yuzaga kelgan. O'z-o'zidan har bir investisiya real iqtisodiy natijalar va foyda keltiradigan iqtisodiy bitimning aniq muddatini ifodalaydi. Xuddi shu asosda inqirozning og'ir yukini na avanturistlar, na firibgarlar, balki mijozlarining ishonchiga bog'liq bo'lgan bankirlar va rahmshafqatga ega bo'lganlar his qildilar.

Martino o'zining 1853 yilda nashr etgan tarjimai holida "otasi hech qachon ozor chekmagan, ammo u o'sha kulfatli mavsumda aksiyalarni qiymatining pasayishi tufayli juda yomon vayron bo'lgani"ni qayd etadi. Uning ishlab chiqarilgan mahsulotlar zaxirasi, albatta, kamroq korxonalar davrida bo'lganidanda hajmi kattaroq edi, shunga qaramasdan, haftadan haftaga uning qiymati pasayib ketgan. Bozordagi asosiy muammo investorlarning o'zlarini haddan

ziyod ko'paytirganlarida emas, aksincha ular boshqalarning qanchalik kengaytirilganligini bilish uchun yetarli ma'lumotlarga ega bo'lmaganlarida edi.

Va shunga qaramay, bozor tarkibidagi ko'plab muassasalar va shaxslarning muvaffaqiyatsizligi tufayli sezilarli darajada zarar ko'rishmaydi. Aksincha, avvaliga shunga o'xshash holatga qaraganda, moliyalashtirishni markazlashtirish bilan bog'liq harakatlar ko'proq yordam bergan bo'lishi mumkin. O'sha paytda bank hamjamiyatining javobi umidsizlik holatida bo'lgan. Londonlik bankirlar va ularning mijozlari hukumatdan o'z kreditlarini saqlab qolish uchun 1797 yilda bo'lgani kabi naqd to'lovlarni to'xtatib qo'yishni talab qilishadi. Ular bu kabi muvaffaqiyatsizliklarga javobgar emas edilar. Ular kapitalni turli xil va rejasiz investisiyalarga yo'naltirgan kichikroq banklar va investision firmalarni haqiqiy aybdor, deb da'vo qilishadi.

Bunday holda ilgari surilgan ayblovni hukumat rad etadi. Oltin standart mavjud bo'lgan moliya tizimiga aralashish kerak emas edi. Bunga javoban bankirlar, jumladan, Angliya banki boshqaruvchilari past foiz stavkalari bilan banknotalarni chiqarishda davom etadi. Vaqt o'tishi bilan, banklar avariyaning asl sababi nafaqat kichik sheriklarning noto'g'riligi bilan, balki o'zlarining kredit berish protokollari bilan bog'liq muammolari bo'lganligini anglab yetadilar. Darhaqiqat, "aviahalokat"dan keyingi hukumatning xatti-harakatlari moliyalashtirish usullarini o'zgartirishga ham yordam berdi.

Vahima qo'zgatish uchun hukumat uchta taklif kiritdi: Angliya banki kichik firmalarning o'rnini filiallar bilan to'ldiradi; London banklariga hukumat biznesi uchun raqobatlashishga ruxsat beriladi; oltin standartini Shotlandiyaga qadar kengaytiradi

va shotlandlarning qog'oz pullarga bo'lgan ishonchini cheklash uchun barpo etdi. Demak, 1825 yilgi inqiroz oqibatlaridan biri – moliya sanoatini markazlashtirish bo'lgan. Erik Xellayner va boshqa tarixchilar ta'kidlaganidek, inqiroz milliy emas, aksincha xalqaro darajada bo'ldi. Moliya va mintaqaviy yoki milliy o'ziga xoslik o'rtasidagi munosabat shu vaqtdan boshlab faqat ramziy ma'noga ega bo'lib qolgan edi – uning haqiqiy kuchi doimiy kapital oqimini ta'minlashdan iborat bo'lgan.

Inqiroz oqibatlari

1826 yil fevralda Makkullox Edinburg moliyaviy inqirozga bag'ishlangan uchta maqolasidan birinchisini, ya'ni "Bank haqidagi fikrlar" nomli maqolasini nashr etdi.

U yaxshi tartibga solingan qog'oz pulni oltin yoki kumush o'rniga almashtirish natijasida paydo bo'ladigan ulkan afzalliklarni va hozirgi qiyinchilik pulga nisbatan ilgari surgan fikrlarimizga bo'lgan ishonchimizni hech qanday darajada so'ndira olmasligini ta'kidlaydi.

Banknotalar va veksellarni chiqarishni mutanosib miqdordagi oltin bilan cheklab qo'yilishi muomaladagi kapital miqdori, talab va taklifni tenglashtirish, ishonch va ishonch muhitini yaratish bo'yicha tabiiy cheklovni paydo qildi.

Moliyaviy halokat bozorni diversifikatsiyalash oqibatida yuzaga keldi. Iste'molchilarning har qanday toifasi o'ziga

xos mahsulotlarga bo'lgan talabning ortishi bilan bog'liq bo'lgan afzalliklarni, shuningdek, yutuqlarini oshirish uchun kreditni yaxshilash uchun tashvishlanayotganlar qatlamini bir xil darajada oshirib yuboradi.

Shunga qaramay, u cheklovlar va taqiqlar har qanday holatda ham noaniqlik va tushunmovchiliklarni hosil bo'lishini inkor etmaydi. Haqiqatdan ham, agar mamlakat poytaxti spekulyativ yoki sun'iy kanallarga aylantirilsa, u holda hech qanday biznes rivojlanmaydi. Iqtisodiy xulq-atvorning prinsiplariga ko'ra, sodir bo'lmasligi kerak bo'lgan harakatlar ko'pincha haqiqiy va dahshatli oqibatlarga olib keladi.

Boshqa iqtisodiyot mutafakkirlari allaqachon oqilona individualizm juda sodda ekanligini anglab yetishadi.

Masalan, 1825 yilda Samuyel Beyli David Rikardoning qiymat nazariyasiga o'zining doimiy hujumini uyushtirdi, chunki bu qiymat ishlab chiqarish tannaxida bo'lishi mumkin, lekin Beyli ta'kidlaganidek, faqat tovarlarning o'zgaruvchan nisbiy qiymatlarida emas.

1820 yillarning oxirlarida va 1830 yillarda iqtisodiy nazariyaning eng mashhur namoyondalari Tomas Chalmers va Richard Uaytlar tomonidan targ'ib qilingan xristian siyosiy iqtisodining evangelist xilma-xilligi paydo bo'ladi. Ushbu «kechirish» doktrinasini qo'llash, biznes sikli kabi muhim ijtimoiy-iqtisodiy tamoyillarning shakllanishiga va sun'iy talablar natijasida ortiqcha ishlab

chiqarish muqarrar ravishda narxlarning oshishiga va oxir-oqibat iqtisodiy tanazzulni vujudga keltirdi. «Kafforat» doktrinasini 1820 yillarning oxirlarida iqtisodiy sohada yuqori darajadagi mavqega erisha boshladi. Ammo

1825 yildagi moliyaviy inqiroz ko'plab oilalarni o'zlarining og'ir ahvollarini tushunishga qiynalganligi, xristian iqtisodiyotining mashhurligini ham rag'batlantirgan edi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati

1. Циклы и кризисы: теоретико-методологический аспект. – М.; СПб.: Нестор-История, 2013. – 504 с.
2. Repke W. Crises and Cycles. L., 1936
3. Robbins L. The Great Depression. L., 1934
4. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М., 1999
5. Яковец Ю.В., пирогов С.В. Закономерности циклической динамики и генетики науки и культуры. М., 1993
6. Татаркин А.И. Прогнозные оценки глубины и масштабности мирового кризиса // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 1.
7. Форрестер Дж. Мировая динамика. М., 2003.
8. Сорос Дж. Мировой экономический кризис и его значение. Новая парадигма финансовых рынков. М., 2010
9. Румянцева С.Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. СПб., 2003.
10. Fink S. Crises Management: Planning for the Inevitable. Backinprint.com, 2000.